

आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर होणारा परिणाम : एक विश्लेषणात्मक अभ्यास

प्रा. डॉ. उमाकांत ज्ञानोबा वानखेडे

राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख, वसंतदादा पाटील महाविद्यालय पाटोदा

Corresponding Author – प्रा. डॉ. उमाकांत ज्ञानोबा वानखेडे

DOI - 10.5281/zenodo.18935456

लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मतदार सहभाग हा लोकशाहीचा मूलाधार असून तो शासनाच्या वैधतेचे प्रतीक आहे. परंतु मतदार सहभाग केवळ राजकीय जागरूकतेवर अवलंबून नसून तो सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक घटकांवरही अवलंबून असतो. आरोग्य व पोषण स्थिती ही व्यक्तीच्या शारीरिक व मानसिक क्षमतेशी थेट संबंधित असते. चांगले आरोग्य आणि संतुलित पोषण असलेले नागरिक अधिक जागरूक, सक्रिय आणि निर्णयक्षम असतात. आरोग्य व पोषण ही मानवाच्या सर्वांगीण विकासाची मूलभूत गरज आहे. सुदृढ आरोग्य आणि संतुलित आहार यांमुळे व्यक्ती शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनते. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, आणि मतदान हा त्या सहभागाचा मुख्य घटक आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर कसा परिणाम होतो, याचा अभ्यास करणे आवश्यक ठरते.

कुपोषण, अशक्तपणा, दीर्घकालीन आजार किंवा आरोग्य सुविधांची कमतरता यांमुळे नागरिकांची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते. अशा परिस्थितीत मतदान केंद्रापर्यंत जाणे, रांगेत उभे राहणे किंवा राजकीय प्रक्रियेत रस घेणे कठीण होऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण व वंचित समाजघटकांमध्ये आरोग्य व पोषणाच्या समस्या अधिक

प्रमाणात आढळतात, ज्याचा परिणाम त्यांच्या लोकशाही सहभागावर दिसून येतो.

संशोधन विषयाचे महत्व:

1) **सामाजिक विषमता:** सामाजिक विषमता मानवी विकासातील फार मोठा अडथळा आहे. कुपोषण, आजारपण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव हे बहुतेक वेळा वंचित घटकांमध्ये आढळतात. या घटकांचा मतदानातील सहभाग कमी असल्यास सामाजिक विषमता अधोरेखित होते.

2) **लोकशाहीच्या गुणवत्ता:** मतदार सहभाग हा लोकशाहीचा पाया आहे. आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर कसा परिणाम होतो हे समजल्यास लोकशाहीची गुणवत्ता आणि प्रतिनिधित्व अधिक स्पष्ट होते.

3) **मानवी विकास आणि राजकीय सहभाग यातील संबंध:** मानवी विकास निर्देशांकातील घटक आरोग्य, पोषण आणि राजकीय सक्रियता यांचा परस्परसंबंध समजण्यासाठी हा विषय महत्त्वाचा आहे.

4) **धोरणनिर्मिती:** शासनाने आरोग्य, पोषण आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत धोरणे आखताना या अभ्यासाचे निष्कर्ष मार्गदर्शक ठरू शकतात.

5) **लोकजागृती:** नागरिकांना चांगल्या आरोग्याचे केवळ वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक व राजकीय महत्त्वही समजते.

आरोग्य व स्थितीचा मतदार सहभागावर परिणाम:

आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर लक्षणीय परिणाम होत असतो. चांगले आरोग्य असलेली व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे मतदान प्रक्रियेत सहजपणे सहभागी होऊ शकते. संतुलित व पुरेसे पोषण मानसिक एकाग्रता, निर्णयक्षमता आणि सामाजिक जाणीव वाढवते, ज्यामुळे नागरिक अधिक जबाबदारीने मतदान करतात. याउलट कुपोषण, अशक्तपणा किंवा दीर्घकालीन आजारांमुळे नागरिक सार्वजनिक उपक्रमांपासून दूर राहू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि आरोग्यदृष्ट्या कमजोर घटक अनेकदा दैनंदिन गरजांना प्राधान्य देतात, त्यामुळे मतदानातील सहभाग कमी होण्याची शक्यता असते. निरोगी समाजामध्ये सामाजिक व राजकीय जागरूकता अधिक आढळते, ज्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया बळकट होते. त्यामुळे आरोग्य व पोषण सुधारणा या केवळ वैयक्तिक विकासासाठी नव्हे तर प्रभावी आणि समावेशक लोकशाहीसाठीही अत्यंत आवश्यक आहेत. आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर पुढील परिणाम दिसून येतो.

- 1) सार्वजनिक आरोग्य धोरणांबाबत जागरूकता मतदानाच्या मुद्द्यांवर परिणाम करू शकते.
- 2) ग्रामीण भागातील आरोग्य व पोषणाची कमतरता मतदान टक्केवारीवर परिणाम करू शकते
- 3) आरोग्य जागरूकता मोहिमा मतदार जागरूकतेची जोडल्यास सहभाग वाढू शकतो.
- 4) निरोगी नागरिक सामाजिक व राजकीय घडामोडींमध्ये अधिक सक्रिय राहतात.
- 5) संतुलित आहार मानसिक एकाग्रता व निर्णयक्षमता वाढवतो, ज्याचा सकारात्मक परिणाम मतदान निर्णयावर होतो.
- 6) चांगले आरोग्य व्यक्तीला शारीरिकदृष्ट्या सक्षम ठेवते, त्यामुळे मतदानासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे सोपे होते.

समारोप:

आरोग्य व पोषण स्थितीचा मतदार सहभागावर होणारा परिणाम हा लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी थेट संबंधित आहे. निरोगी आणि पोषक आहार मिळालेली व्यक्ती शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्यामुळे मतदान प्रक्रियेत अधिक सक्रियपणे सहभागी होते. कुपोषण, आजारपण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव हे मतदार सहभागात अडथळे निर्माण करू शकतात. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विषमता राजकीय सहभागावरही परिणाम करते. या अभ्यासातून आरोग्य, पोषण आणि लोकशाही यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट होतो.

लोकशाही अधिक सक्षम व समावेशक करण्यासाठी आरोग्य व पोषण क्षेत्रात प्रभावी धोरणांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्यास त्यांचा शासनावरील विश्वास आणि सहभाग वाढतो. म्हणूनच आरोग्य व पोषण सुधारणा या केवळ सामाजिक कल्याणासाठी नव्हे तर लोकशाही बळकटीकरणासाठीही अत्यावश्यक आहेत.

संदर्भ सूची:

- 1) World Health Organization (2018). Constitution of the World Health Organization. Geneva: WHO.
- 2) Election Commission of India (2022). Statistical Report on General Elections. New Delhi.
- 3) United Nations Development Programme (2020). Human Development Report 2020.
- 4) पोषण आणि आहार, प्रा. सौ. शोभा वाघमारे
- 5) आहार एवं पोषण, डॉ. अमन वर्मा